

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların
Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik
Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri

Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül

Dilbilim Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf

Yabancı Diller Yüksekokulu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye

Prof. Dr. Derya Yıldız

Türkçe Eğitimi Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye

Özet

Dil öğretimi günümüzün gelişen teknolojisi ile her geçen gün farklı öğretim yöntemlerine sahip olmaktadır. Dijital öyküleme de dil öğretiminde son dönemde kullanılan yöntemlerden biridir. Teknolojik becerilerin ve dil becerilerinin bütünleştiği dijital öyküleme, dil öğretiminde oldukça işlevseldir. Bu işlevsellik dil öğretiminin iletişimsel boyutunu, özerk öğrenme ve teknolojik araçların kullanımını bütüncül olarak desteklemektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı dijital öyküleme ile gerçekleştirilecek dil öğretiminde öğrencilerin beklentilerinin neler olduğunu belirlemektir. Çalışmanın katılımcıları Türkçe öğrenmek üzere Türkiye’de bulunan 18 uluslararası öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin dil düzeyleri B2 ile C2 arasında değişmektedir. Öğrencilerin ana dilleri Arapça, Urduca, Moğolca, Arnavutça, Nepalce, Özbek Türkçesi, Farsça ve Somalicedir. Veriler nitel araştırmalarda kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu dil öğretimi ve dil öğretiminde teknoloji kullanımı ile ilgili alan yazın incelendikten sonra araştırmacılar tarafından alan uzmanlarının görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Form aracılığı ile toplanan veriler içerik analizi yolu ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde öncelikle kodlar belirlenmiş, daha sonra kodlar kategorilere ayrılmış ve en son olarak da kategoriler ortak temalar altında birleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sadece bir öğrenci daha önce dijital öyküleme programı kullandığını belirtmiştir. Öğrenciler; dijital öykülerle Türkçe öğrenmelerinin kolaylaşacağını, dijital becerilerinin gelişeceğini ve böylece kendilerini daha yetkin hissedeceklerini ifade etmiştir. Verilerden hareketle dil öğrenme sürecinde dijital öykülerden yararlanmanın gerekliliği üzerine önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital Öyküleme, Dil Öğretimi, Öğrenci Beklentileri

Student Expectations in Language Teaching with Digital Storytelling

Dr. Ayten Bülbül

Department of Linguistics, Necmettin Erbakan University, Konya, Türkiye

Dr. Hayriye Ulaş Taraf

School of Foreign Languages, Necmettin Erbakan University, Konya, Türkiye

Dr. Derya Yıldız

Department of Turkish Education, Necmettin Erbakan University, Konya, Türkiye

Abstract

Language teaching is constantly evolving with today's developing technology, adopting new teaching methods every day. Digital storytelling is one of the methods used in language teaching in recent years. Digital storytelling, which integrates technological skills and language skills, is quite functional in language teaching. This functionality comprehensively supports the communicative dimension of language teaching, autonomous learning, and the use of technological tools. In this context, the aim of this study is to determine what students' expectations are in language teaching conducted through digital storytelling. The participants of the study consisted of 18 international students in Turkey learning Turkish. The students' levels ranged from B2 to C2. The students' native languages were Arabic, Urdu, Mongolian, Albanian, Nepali, Uzbek, Persian, and Somali. Data were collected using a semi-structured interview form commonly used in qualitative research. The semi-structured interview form was developed by the researchers after reviewing the literature on language teaching and the use of technology in language teaching, and consulting with experts in the field. Data collected through the form were analyzed using content analysis. In analyzing the data, codes were first identified, then categorized, and finally grouped under common themes. According to the findings, only one student indicated that they had previously used a digital storytelling program. Students stated that learning Turkish through digital stories would be easier, their digital skills would improve, and they would feel more competent as a result. Based on the data, recommendations were made regarding the necessity of utilizing digital stories in the language learning process.

Keywords: Digital Storytelling, Language Teaching, Student Expectations

Giriş

Gelişen teknolojik uygulamalar her geçen gün eğitimde daha fazla kullanılmaktadır. Benzer biçimde dil öğretiminde de dijital uygulamalara her geçen gün daha fazla ilgi gösterilmektedir. Çünkü bu uygulamalar bireysel öğrenmeleri desteklemesinin yanında, zamanın etkili kullanımı ve daha fazla materyale ulaşma gibi birçok olumlu özelliğe sahiptir. Dijital öyküler de bu uygulamalardan biridir.

Robin (2006), dijital öykülemeyi, öykü anlatımı ile metin, grafik, sesli kayıt, müzik ve video öğelerinin bir araya getirilerek çoklu ortam araçlarıyla bütünleştirilmesi sonucu ortaya çıkan anlatılar şeklinde tanımlar. Aydın'a (2022) göre dijital öyküler bir senaryoya bağlı olarak ses, resim, müzik ve çeşitli efektlerin video yapma programlarında birleştirilmesi sonucunda oluşturulan kısa filmler; Wu ve Chen'e (2020) göre ise dijital görüntüler, metin ve müziğin birleşimidir. Sawyer ve Willis (2011) de dijital öyküleri; ses, metin, grafik, müzik gibi unsurlarla yaratıcılığın ve sanatın birleşimi olarak ifade eder. Bu

tanımlara göre dijital öyküler; anlatılmak istenenlerin teknolojiyle buluşturularak kısa biçimde sunumudur.

Günümüzde özellikle gençler teknolojiyle iç içe oldukları için eğitime dijital öyküler gibi teknolojik uygulamaların entegre edilmesi önem taşımaktadır. Dijital öyküler eğitim ortamlarını daha etkileşimli hale getiren uygulamalardandır. Kızılcağa (2024), dijital öykülerin tüm duylara seslenen bir eğitim olanağı sunarak öğretmen-öğrenci etkileşimini desteklediğine vurgu yapar. Bu özelliği ile dijital öykülerin kullanıldığı derslerde öğrencilerin dikkati derse çekilmiş olacaktır. Çokyaman ve Çelebi (2021), dijital öykü kullanımıyla derslerin tekdüzelikten sıyrılarak daha eğlenceli ortamlara dönüştüğünü ifade eder. Kırılmazkaya (2024) da dijital öykülerle öğrencilerin derslerde aktif rol aldığına dikkat çeker.

Dijital öyküler aracılığıyla öğrenciler hem yeni kurguları öğrenir hem de etkileşimli bir paylaşım süreci yaşarlar. Benzer biçimde Urfalı Dadandı (2023), dijital öyküleme ile öğrencilerin hikâyelerini birbirleriyle paylaştığını ve böylece paylaşma duygusunu ve hayal gücünü geliştirebileceğini belirtir. Dil öğretimi anlama ve anlatma becerilerinin gelişimini amaçladığı için hayal gücünü geliştiren dijital öyküler dil öğretiminde oldukça işlevseldir.

Dijital öyküleme dil öğretiminde artan bir oranda kullanılmaktadır. Yıldırım (2025) da dijital öykü anlatımı kullanımının ikinci/yabancı dil öğretimindeki yerini incelediği araştırmasında, dijital öykülemenin son yıllarda dil eğitiminde sıkça kullanıldığını belirlemiştir. Alan yazında yapılan araştırmalarda dijital öykü kullanımının dil becerilerini geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir. Kurudayıoğlu ve Bal (2024), dijital öykülemenin öğrencilerin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerileri üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahip olduğunu dile getirir. Tatlı ve Aksoy'un (2017) araştırmasında dijital öykü uygulamalarının yabancı dil konuşma becerisi üzerinde olumlu etkileri olduğu, Karalök ve Şengül'ün (2020) çalışmasında da dijital öykü kullanımının okuma motivasyonunu arttırdığı tespit edilmiştir. Kızılcağa (2024) da Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dijital öykü kullanımıyla öğrencilerin izledikleri öykülerde sözcük- görsel eşleştirmesi ile sözcük, konu-bağlam eşleştirmesi yapabileceklerine ve doğru sesletimi öğreneceklerine dikkat çeker. Castañeda (2013); dil eğitiminde dijital öykü kullanımı ile öğrencilerin yaratıcılıklarının da geliştiğine vurgu yapar. Lee'nin (2014) araştırmasında da dijital öykülerin dil eğitiminde kullanılmasının sürece önemli katkılar sunduğu belirlenmiştir.

Dil öğretimi hedef dil, ana dili, öğretici, kullanılan yöntemler- materyaller, öğrenme ortamı ve ölçme-değerlendirme gibi unsurları içeren oldukça kapsamlı bir yapıdır. Ancak dil öğretiminde esas unsur öğrencilerdir. Çünkü öğrencinin dil öğrenmeye yönelik tutumu, hazırbulunuşluğu, kaygısı ve beklentileri bütün süreci etkiler. Dil öğrenme sürecinde olumlu tutum, yeterli hazırbulunuşluk ve düşük kaygı istenir. Ancak öğrencilerin beklentileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Beklentilerin belirlenmesi dil öğrenme sürecinin nasıl gerçekleştirileceğini şekillendirir. Öğrenci beklentileri ile dil öğrenme sürecinin farklı olması işlevsiz dersler ve zaman kaybına neden olabilir.

21. yüzyılda üniversitelerden çağın gerektirdiği becerileri edindirmesi beklenir. Pascarella ve Terenzini (2005) de üniversitelerin sadece yeni bilgi ve becerilerin edinildiği kurumlar değil, bunların yanı sıra sosyal ilişkilerin kurularak kariyer hedeflerinin belirlendiği yerler olduğuna dikkat çeker. Buna göre özellikle üniversite eğitiminde öğrenci beklentilerinin belirlenmesi önemlidir.

Öğrenci beklentilerinin belirlenmesi ile bu beklentileri karşılayacak bir öğrenme süreci planlanır. Böylece amaca ulaşmada uygun yöntemler ve materyaller kullanılır. Öğrenciler de sürece daha etkin katılırlar. Öğrenci beklentileri ile dil öğrenme sürecinin farklılıklar göstermesi zaman kaybının yanı sıra öğrencinin motivasyonunun düşmesine de neden olacaktır.

Bean ve Eaton'a (2000) göre öğrenci beklentileri öğrencilerin üniversite hayatları boyunca ulaşacakları verimi etkileyen en önemli unsurlardandır. Benzer biçimde Kuh ve Hu (2001) da beklentileri karşılanmış öğrencilerin, üniversitelerine duydukları güvenin daha fazla olduğunu ve bunun da akademik başarıya ve geleceğe yönelik planlamalara olumlu yansıdığını ifade etmiştir.

Olson ve Dover (1976), beklenti kavramını, bir şeyin belirli bir niteliğe sahip olduğuna ya da bir sonuca yol açacağına dair algılanan bir ihtimal, biçiminde ifade eder. Kuh (2005) ise beklenti kavramını; öğrenciler tarafından üniversiteden elde edilecek deneyimler ve sonuçlara yönelik sahip oldukları inanç, şeklinde belirtir. Dweck ve Leggett (1988), beklentiler üzerinde öğrencilerin hedeflerinin etkili olduğunu vurgular. Hedefler üzerinde ise motivasyon, tutum, öz-yeterlik gibi duyuşsal özellikler etkilidir. Ayrıca geçmiş deneyimler ve alınmış olan eğitim de beklentileri şekillendirir. Buna göre karşılanmış beklentiler yeni eğitim ortamları ve deneyimleri oluştururken bunlar da aynı zamanda gelecekteki beklentileri doğrudan etkilemektedir. Tinto, vd.'ne (1993) göre öğrencilerin üniversiteden ayrılmalarının veya uzun süreli kayıt dondurmalarının en önemli sebebi beklenti ile deneyim arasında uyumsuzluktur. Bekmezci, Çağlar ve Yüksel (2024), öğrencilerin beklentilerinin belirlenmesinin kişi-çevre uyumuna paralel biçimde önemli bir gereklilik olduğunun altını çizmiştir. AppletonKnapp ve Krentler (2006), öğrencilerin beklentilerinin dikkate alınmaması durumunda beklenti ve gerçekliğin farklı olacağına ve bunun da memnuniyetsizlikle başlayan pek çok soruna neden olacağına dikkat çeker.

Bekmezci, Çağlar ve Yüksel (2024), öğrencilerin beklentilerini karşılayan üniversitelerin öğrenci-üniversite arasında güvenin artmasını sağlayacağını dile getirir. Tinto vd. (1993) da beklentileri karşılanmış öğrencilerin daha başarılı olacaklarına vurgu yapar. Armağan ve Gençlik (2004), toplumsal sistemin gençlerin beklentilerine doğrudan yansıdığını ifade eder. Bu noktada öğrencilerin beklentileri ile gelecek kaygıları, amaçları ve hayallerinin ilişkili olduğunu belirtmek gerekir.

Bu bağlamda bu araştırmanın amacı dijital öyküleme ile gerçekleştirilecek dil öğretiminde öğrencilerin beklentilerinin neler olduğunu belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi; "Uluslararası öğrencilerin dijital öyküleme ile Türkçe öğrenme sürecinde beklentileri nelerdir?" şeklinde belirlenmiştir. Alt problemler ise aşağıda yer almaktadır:

-Uluslararası öğrencilerin dijital öykülemeye dayalı deneyimleri nelerdir?

-Öğrenciler dijital öykülemeye dayalı etkinliklerden hangi özel becerileri veya konuları öğrenmekle ilgileniyorlar?

- Öğrencilerin çevrimiçi bir araç kullanarak dijital öykülemeden beklentileri nelerdir?

- Öğrenciler dijital öykülemeyi kişisel veya profesyonel hayatlarında kullanmanın en büyük faydası olarak neyi görüyorlar?

Yöntem

Araştırmanın Deseni

Bu araştırma, dijital öyküleme ile gerçekleştirilecek dil öğretiminde uluslararası öğrencilerin beklentilerinin neler olduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması desenine göre tasarlanmıştır. Creswell (2018), durum çalışmalarında bir problem üzerinde derinlemesine araştırılabilme olanağına dikkat çeker. Bu noktadan hareketle bu çalışmada öğrenci beklentilerinin neler olduğu derinlemesine belirlenmeye çalışılmıştır.

Çalışma Grubu

Çalışmaya dahil olacak uluslararası öğrencilerin belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Patton (2018), kolay ulaşılabilir durum örnekleme, hedeflenen amaca uygun örneklem belirlenirken maliyet ve zaman açısından ulaşılacak en kolay yolun seçilmesi olarak ifade eder. Buna göre Türkçe öğretim merkezleri ve uluslararası öğrenci dernekleri aracılığıyla Konya’da öğrenim gören uluslararası öğrencilere ulaşılmıştır.

Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri

Ülke	Yaş	Cinsiyet	Ana Dili	Öğrenim Yılı	Dil Seviyesi
Pakistan	17	Erkek	Urduca	1.Sınıf	C1
Suriye	18	Kadın	Arapça	Hazırlık	C2
Moğol	19	Kadın	Moğolca	1.Sınıf	C1
Suriye	19	Kadın	Arapça	3.Sınıf	C2
Afganistan	20	Kadın	Farsça	1.Sınıf	B2
Afgan	20	Kadın	Farsça	1.Sınıf	C1
Suriye	20	Kadın	Arapça	2.Sınıf	C2
Suriye	22	Kadın	Arapça	4.Sınıf	C2
Sırp	22	Kadın	Arnavutça	1.Sınıf	C1
Nepal	24	Kadın	Nepalce	Yüksek Lisans	C1
Afganistan	28	Erkek	Özbek Türkçesi	1.Sınıf	B2
Mısır	24	Kadın	Arapça	4.Sınıf	B2
Mısır	26	Kadın	Arapça	1.Sınıf	C1
Somali	26	Kadın	Somalice	1.Sınıf	C1
Afganistan	27	Kadın	Özbek Türkçesi	Yüksek Lisans	C1
Çad	28	Kadın	Arapça	2.Sınıf	C1
Mısır	29	Kadın	Arapça	Doktora 3.Sınıf	C1
Somali	29	Kadın	Somalice	4.Sınıf	C1

Çalışmanın katılımcıları Türkçe öğrenmek amacıyla Türkiye’de bulunan 18 uluslararası öğrencidir. Öğrencilerin dil düzeyleri B2 ile C2 arasında değişmektedir. Öğrencilerin üçü B2 düzeyinde, dördü C2, on biri ise C1 dil düzeyindedir. Arapça sekiz öğrencinin, Farsça, Özbek Türkçesi ve Somalice ikişer

öğrencinin ana dilidir. Urduca, Arnavutça, Moğolca ve Nepalce de birer öğrencinin ana dilidir. Öğrencilerin on altısı kız, ikisi erkektir.

Verilerin Toplanması

Bu çalışma dijital öykülerle göçmen üniversite öğrencilerinin dil ve teknoloji kullanım becerilerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen Avrupa Birliği projesinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Öğrencilere dijital öykülerle dil öğrenmelerini destekleyecek 8 haftalık bir eğitim verileceği planlanmış ve sürecin başında bu derslerden beklentilerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler nitel araştırmalarda kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu dil öğretimi ve dil öğretiminde teknoloji kullanımı ile ilgili alan yazın incelendikten sonra araştırmacılar tarafından alan uzmanlarının görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Formda yer alan sorular aşağıda verilmiştir:

-Şimdiye kadar dijital öyküleme konusunda ne gibi deneyimleriniz oldu?

-Bu dersten beklentileriniz nelerdir?

-Bu derste en çok hangi özel becerileri veya konuları öğrenmekle ilgileniyorsunuz?

-Çevrimiçi bir araç kullanarak dijital öykülemeden beklentileriniz nelerdir?

-Dijital öykülemeyi kişisel veya profesyonel hayatınızda kullanmanın en büyük faydası olarak neyi görüyorsunuz?

Verilerin Analizi

Form aracılığı ile toplanan veriler içerik analizi yolu ile çözümlenmiştir. Meriam (2018), içerik analizi yoluyla incelenenlerin detaylı analiz edildiğine ve derin anlamlara ulaşılabilmesine dikkat çeker. Yıldırım ve Şimşek (2018) içerik analizini; verilerin kategorilere ayrılması, kategorilerden hareketle kodların oluşturulması, kodlar doğrultusunda temalara ulaşılması ve bulguların yorumlanması biçiminde aşamalandırır. Bu doğrultuda verilerin çözümlenmesinde öncelikle kategoriler belirlenmiş, daha sonra kategoriler kodlara ayrılmış ve en son olarak da kodlar ortak temalar altında birleştirilmiş ve veriler yorumlanmıştır.

Bulgular

Dijital öyküleme ile yapılacak dil öğretiminden öğrencilerin beklentilerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada ulaşılan veriler içerik analiziyle ele alınmıştır. Buna göre kategoriler, kod ve temalar oluşturulmuştur.

Araştırma sorularından hareketle elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.

1. Öğrencilerin Dijital Öykülemeye Yönelik Deneyimlerine İlişkin Bulgular

Uluslararası öğrencilerin dijital öykülemeye dayalı deneyimlerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla öğrencilere “Şimdiye kadar dijital öyküleme konusunda ne gibi deneyimleriniz oldu?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Dijital öyküleme deneyimi

Dijital öyküleme deneyimi	F	%
Var	1	5.5
Yok	17	94.4

17 uluslararası öğrenci dijital öyküleme ile ilgili “deneyimim yok” cevabını verirken 1 öğrenci “Scratch” uygulamasını kullandığını dile getirmiştir.

2. Öğrencilerin Dijital Öykülemeye Dayalı Etkinliklerden Öğrenmekle İlgilendikleri Özel Beceriler ve Konularla İlgili Bulgular

Uluslararası öğrencilerin dijital öykülemeye dayalı etkinliklerle hangi özel becerileri veya konuları öğrenmekle ilgilendiklerini belirlemeye yönelik olarak öğrencilere “Bu dersten beklentileriniz nelerdir?” ve “Bu derste en çok hangi özel becerileri veya konuları öğrenmekle ilgileniyorsunuz?” soruları yöneltilmiştir. Öğrencilerin ders uygulamasından beklentileri Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3: Geliştirilmesi beklenen özel beceriler ve konular

Tema	Kod	Kategori	f	%
Hikayesini Anlatma	Hikaye yazabilme	Öykü yazmayı öğrenmek Öykü ile ilgili temel bilgileri öğrenmek Kendi alanımla ilgili hikâyeler anlatmak	7	38.8
	Teknoloji becerilerini geliştirmek	Dijitalleşmede kendimi geliştirmek Animasyon yapmayı öğrenmek Dijital öykü nasıl yazılır öğrenmek Dijital özellikleri kullanma becerisi Bilgisayar becerilerimi geliştirmek	5	27.7
	Kendini geliştirmek	Deneyim kazanmak İlerleyebilmek	4	22.2
	Dil becerisini geliştirmek	Dil bilgimi geliştirmek Türkçe öğrenmek	2	11.1

7 öğrenci “Hikaye yazabilme” cevabını, 5 öğrenci “teknoloji becerilerimi geliştirmek”, 4 öğrenci “kendimi geliştirmek”, 2 öğrenci “Dil becerilerini geliştirmek” cevabını vermiştir. Öğrenci görüşlerinden örnekler aşağıda sunulmuştur.

“Dijital hakkında bilgilerimi arttırmak istiyorum.”

“Kendimi geliştirmek ve yeni insanlarla tanışmak istiyorum.”

“Hikâyelerimi dijital ortama aktarabilmek, yaşananları insanlara duyurabilmeyi amaçlıyorum.”

“Kendimi geliştirerek deneyim kazanmak istiyorum.”

“Hikâye yazmak ve internette yayımlamakla çok ilgileniyorum.”

“Yazma ve düşünce becerilerimi geliştirmek istiyorum.”

“Kendi hikâyemi anlatabilmek istiyorum.”

“Topluluk içerisinde kendimi daha iyi anlatabilmek”

3. Öğrencilerin Çevrimiçi Bir Araç Kullanarak Dijital Öykülemeden Beklentilerine Yönelik Bulgular

Uluslararası öğrencilerin çevrimiçi bir araç kullanımı ile ilgili beklentilerini belirlemek amacıyla kendilerine “Çevrimiçi bir araç kullanarak dijital öykülemeden beklentileriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4: Çevrimiçi araçlardan beklentiler

Tem	Kod	Kategori	f	%
Kendini Geliştirme	Fikrim yok	-	8	44.4
	Deneyim kazanma	Kendimi geliştirmek Dijital ortamlarda çalışmak Erişilebilirlik ve yaratıcı ifade Yeni fikirler kazanmak	6	33.3
	Yazma becerisini geliştirme	Kendi öykülerimi yazmak Öykü girişi yazmayı öğrenmek	4	22.2

8 öğrenci çevrimiçi bir araç kullanarak dijital öykülemeden beklentileri ile ilgili fikirlerinin olmadığını belirtmiştir. 6 öğrenci kendini geliştirmek istediğini belirtmiş, 4 öğrenci yazma becerisini geliştirmek istediğini ifade etmiştir. Aşağıda öğrenci görüşlerinden örnekler yer almaktadır.

“Bilgilerimi insanlara aktarmayı amaçlıyorum.”

“Dijital ortamı kullanarak daha çok insana ulaşmayı bekliyorum.”

“Diğer yabancı öğrencilere yardım etmek istiyorum.”

“Yeni fikirler kazanmak ve daha erişilebilir olmayı bekliyorum.”

“Yaratıcı ifadeler ve muhataplarıma asıl amacımı kolayca aktarabilmeyi istiyorum.”

“Muhataplarıma asıl amacımı aktarmak iyi olur.”

4. Öğrencilerin Dijital Öykülemeyi Kişisel ve Profesyonel Hayatlarında Kullanmanın En Büyük Faydası Olarak Neleri Gördüklerine Yönelik Bulgular

Uluslararası öğrencilere “Dijital öykülemeyi kişisel veya profesyonel hayatınızda kullanmanın en büyük faydası olarak neyi görüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevaplardan hareketle öğrencilerin dijital öykülemeyi kişisel veya profesyonel hayatlarında kullanmanın en büyük faydası olarak neleri gördüklerine yönelik bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5: Dijital öykülemenin yararları

Tema	Kod	Kategori	f	%
İletişim kurma	Düşüncelerini paylaşma	Hikaye kullanarak bilgi aktarmak Kendini ifade edebilme Fikirleriyle çevre elde etme	5	27.7
	Kendini geliştirme	Deneyim kazanma İlerleme Topluma faydalı olma	4	22.2
	Eğitimine destek verme	Alanına katkı sunma Lisans hayatına yardımcı olma	3	16.6
	Sosyalleşme	Sosyalliğe ulaşma	3	16.6
	Fikrim yok	-	2	11.2
	Teknoloji becerilerini geliştirme	Teknolojiye hakim olma	1	5.5

5 öğrenci “düşüncelerini paylaşma”, 4 öğrenci “kendini geliştirme”, 3’er öğrenci “eğitimine destek verme” ve “sosyalleşme” cevabını vermiştir. 2 öğrenci fikrinin olmadığını belirtirken 1 öğrenci de “teknoloji becerilerini geliştirme” yanıtını vermiştir.

Veriler öğrencilerin sosyalleşmeye, hikaye yazma becerisini geliştirmeye, okudukları bölüme katkı sağlamaya, topluma faydalı olmaya ve profesyonel yaşamlarında çevre oluşturmaya yönelik beklenti içinde olduklarını göstermektedir. Aşağıda öğrenci görüşlerinden örnekler yer almaktadır.

“Kendimi daha iyi ifade etmek ve Türkçemi geliştirmek olarak görüyorum.”

“Profesyonel hayatımda etkin olmak istiyorum.”

“Sosyal biri olmak, iletişim ağı oluşturup hemfikir olduğum kişileri bulmak istiyorum.”

“Eğlenceli şekilde öğretim yapmak istiyorum.”

“Çocuklara yönelik alanımla ilgili bilgi vermek, topluma faydalı olmak istiyorum.”

“Okuduğum bölümü desteklemesi ve eğitimime yardımcı olması çok iyi olacak.”

“Yazma becerisine hakim olmak istiyorum.”

“Sosyalleşmek, sosyal biri olmak istiyorum.”

“Bilim videoları yapma amacındayım.”

“Alanımla ilgili eğitici öyküler yazmak”

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada dijital öyküleme ile gerçekleştirilecek dil öğretiminde öğrencilerin beklentilerinin neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda katılımcı uluslararası öğrencilere beş açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplardan elde edilen bulgular aşağıda yorumlanmıştır.

Araştırma kapsamında öğrencilere dijital öykülemeye dayalı deneyimlerinin neler olduğu sorulmuş ve bu konu ile ilgili deneyimlerinin olmadığı belirlenmiştir. Benzer biçimde Karakoyun'un (2014) araştırmasında da öğrencilerin çok azının dijital öyküleme ile ilgili bilgi sahibi olduğu belirlenmiştir. Ogwu ve Ogwu (2010), öğretimde teknoloji kullanımının önemine değinerek eğitim sürecinde öğrencilere dijital uygulamaların tanıtılmadığına ve derslerde kullanılmadığına dikkat çeker. Bu bağlamda dijital öyküleme gibi teknolojik uygulamaların derslerde kullanılması gereği ifade edilebilir.

Uluslararası öğrencilere dil öğretimindeki beklentileri sorulduğunda öğrencilerin büyük bir bölümü hikaye oluşturmayı öğrenebilmeyi, teknoloji becerilerini geliştirmeyi ve kendilerini geliştirmeyi istediklerini ifade etmiştir. Bu veriler öğrencilerin dijital öykü kullanımını sadece dil öğretimi olarak düşünmediklerini göstermektedir. Öğrenciler dijital öykülerle kendi hikayelerini anlatmak ve kendi gelişimlerine önemli katkılar sunmayı hedeflemektedirler. Robin'in (2008) araştırmasında dijital öykü oluşturmanın öğrencilerin yaratıcılık, iletişim kurma gibi 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda dil öğretiminde dijital öykü kullanımının öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağı söylenebilir.

Katılımcı öğrencilere çevrimiçi bir araç kullanarak dijital öykülemeden beklentilerinin neler olduğu sorulmuş ve öğrenciler en fazla "Fikrim yok" cevabını vermiştir. Öğrencilerin bu cevabı vermelerinde çevrimiçi araçlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Daha sonra en sık söylenen cevaplar ise "kendilerini geliştirmek" ve "yazma becerisini geliştirmek" olmuştur. Alanyazında yapılan araştırmalarda (Aydın, 2022; Baki ve Feyzioğlu, 2017; Yamaç, 2015), dijital öykülemenin yazma becerisini geliştirdiği belirlenmiştir. Bu verilerden hareketle öğrencilerin kendilerini geliştirmek için istekli oldukları belirtilebilir.

Çalışmada öğrencilere dijital öykülemeyi kişisel veya profesyonel hayatınızda kullanmanın en büyük faydası olarak neyi gördükleri sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen cevaplar incelendiğinde öğrencilerin "düşüncelerini paylaşma", "kendilerini geliştirme", "eğitime destek verme" ve "sosyalleşme" beklentisinde oldukları tespit edilmiştir. Veriler öğrencilerin sosyalleşmeye, hikaye yazma becerisini geliştirmeye, okudukları bölüme katkı sağlamaya, topluma faydalı olmaya ve profesyonel yaşamlarında çevre oluşturmaya yönelik beklenti içinde olduklarını göstermektedir. Niemi ve Multisilta'nın (2016) araştırmasında da dijital öyküleme araçlarının kullanımının öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduğu belirlenmiştir. Turgut ve Kışla'nın (2015) araştırmasında dijital öykülemenin problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiği belirtilmiştir. Bu bağlamda dijital öyküleme çalışmalarının öğrencilerinin üst düzey becerilere sahip olarak kendilerini geliştirmelerine destek olacağı söylenebilir.

Bu araştırma öğrencilerin dijital öykülemeyle dil öğretiminden beklentilerini detaylı olarak ortaya koymuştur. Elde edilen bu verilerden hareketle öğrencilerin; dijital öykülemeyle; dil öğrenmeye karşı istekli oldukları, dijital becerilerini ilerletmeyi, kendilerini geliştirme sürecinde dijital öykülemeden yararlanmayı bekledikleri görülmektedir. Bu bağlamda dil öğrenme sürecinde dijital öykülerden yararlanmanın önemli olduğu ve öğrenme ortamlarına dahil edilmesi gereği belirtilebilir. Bu sonuçlardan hareketle aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

- Öğrencilere dijital öyküleme tanıtılmalı ve uygulama yapmalarına olanak sunulmalıdır.
- Dil öğretim müfredatlarına çevrimiçi araçların etkin kullanımı eklenerek öğrencilerin iş odaklı ürünler ortaya koymasına olanak sağlanmalıdır.
- Öğrenci beklentileri doğrultusunda dijital öyküleme kullanımı şekillendirilmelidir.

- Dijital öykülemelerde kullanılan çevrimiçi araçlar öğrencilere tanıtılmalı dijital becerileri ile kendilerini geliştirmelerine imkan verilmelidir.
- Dil öğretiminde dijital öykü kullanımı sadece Türkçeyi geliştirmek için değil öğrenci beklentilerinden hareketle dijital becerilerini ilerletme ve kendilerini geliştirme süreci olarak görülmelidir.
- Öğrencilerin dijital öyküleme ile kendi hikayelerini, duygu, düşünce ve amaçlarını anlatma isteği göz önünde bulundurulmalı ve dijital öykü ile çok sayıda insana ulaşmalarına yardımcı olunmalıdır.
- Farklı katılımcılarla farklı alanlarda öğrenci beklentileri belirlenerek öğretim süreçleri yapılandırılabilir.
- Öğrenci beklentilerinin yüksek olması dolayısı ile dijital öyküleme farklı alanlarda da öğrenme süreçlerine dahil edilebilir.

Kaynakça

- Appleton-Knapp, S. L., & Krentler, K. A. (2006). Measuring student expectations and their effects on satisfaction: The importance of managing student expectations. *Journal of Marketing Education*, 28, 254–264.
- Armağan, İ., & Gençlik, G. G. (2004). *21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye Gençliği* (Birinci Basım). Ankara: Kırkır.
- Aydın, E. (2022). Dijital hikâyelerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen lisans öğrencilerinin dinleme becerisine ve Türkçe öğrenme motivasyonlarına etkisi. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(2), 247-268.
- Baki, Y. & Feyzioğlu, N. (2017). The effects of digital stories on the writing skills of 6th grade students. *International Online Journal of Educational Sciences*, 9(3), 686-704.
- Bean, J. & Eaton, S. B. (2000). A psychological model of college student retention. In J. M. Braxton (Ed.), *Reworking the student departure puzzle* (pp. 48-62). Nashville: Vanderbilt University Press.
- Bekmezci, M., Çağlar, N., & Yüksel, Ş. (2024). Üniversite öğrencilerinin güven, memnuniyet ve beklenti düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. *İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(12) 316-331.
- Castañeda, M. E. (2013). Digital storytelling: Building 21st-century literacy in the foreign language classroom. *The NECTFL Review*, (71), 55-65.
- Creswell, J. W. (2018). *Nitel araştırma yöntemleri* (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Siyasal Kitabevi.
- Çokyaman, M. ve Çelebi, M. (2021). Yabancı dil öğretiminde dijital hikâye anlatımının (DHA) akademik başarıya etkisi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(2), 9941035.
- Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. *Psychological Review*, 95(2), 256-273.
- Karakoyun, F. (2014). *Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi*. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
- Karalök, F. S. & Şengül, M. (2020). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dijital öykü kullanımının okuma motivasyonuna etkisi*. Yüksek lisans tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye.
- Kırılmazkaya, G. (2024). Fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital hikâye oluşturma uygulamaları deneyimleri. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 15(1), 200-222.
- Kızılcağaya, S. (2024). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dijital hikâye kullanımı hakkındaki görüşleri. *Edebiyat Bilimleri*, 6, 43-58.

- Kuh, G. D. (2005). *Student success in college: Creating conditions that matter*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kuh, G. D., & Hu, S. (2001). The effects of student-faculty interaction in the 1990s. *Review of Higher Education*, 24(3), 309-332.
- Kurudayıoğlu, M. & Bal, M. (2014). Ana dili eğitiminde dijital hikâye anlatımlarının kullanımı. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (28), 74-95.
- Lee, L. (2014). Digital news stories: Building language learners' content knowledge and speaking skills. *Foreign Language Annals*, 47(2), 338-356.
- Merriam, S. B. (2018). *Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber*. (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Niemi, H. & Multisilta, J. (2016) Digital storytelling promoting twenty-first century skills and student engagement. *Technology, Pedagogy and Education*, 25(4), 451-468.
- Ogwu, E. N. & Ogwu, F. J. (2010). Technologies and utilization in schools: Its implications to learning. *Journal of Technology Integration in the Classroom*, 2(1), 49-57.
- Olson, J. C., & Dover, P. (1976). Effects of expectation creation and disconfirmation on belief elements of cognitive structure. *Advances in Consumer Research*, 3(1), 168-175.
- Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). *How college affects students: A third decade of research* (Vol. 2). San Francisco: Jossey-Bass.
- Patton, M. Q. (2018). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Pegem Akademi.
- Robin, B. (2006) The educational uses of digital storytelling. *Society for Information Technology and Teacher Education International Conference*, 1, 709-716.
- Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. *Theory into Practice*, 47(3), 220-228.
- Sawyer, C. B., & Willis, J. M. (2011). Introducing digital storytelling to influence the behavior of children and adolescents. *Journal of Creativity in Mental Health*, 6(4), 274-283.
- Tatlı, Z. & Aksoy, D. A. (2017). Yabancı dil konuşma eğitiminde dijital öykü kullanımı. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 45(45), 137-152.
- Tinto, V. (1993). *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Turgut, G., Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 6(2), 97-121.
- Urfalı Dadandı (2023.) *Türkçe öğretiminde dijital öykülemenin kullanımı*. Gülbahari, B., Gün, M. ve Kaya, İ. (Ed.), *Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı içinde*. Eğitim Yayınevi. s. 427-442
- Wu, J. & Chen, D. T. V. (2020) A systematic review of educational digital storytelling. *Computers & Education*, 147, 103-118.
- Yamaç, A. (2015). *İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Gelişiminde Dijital Hikâyelerin Etkisi*, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
- Yıldırım, B. (2025). İkinci/yabancı dil öğretiminde dijital hikâye anlatımının kullanımına yönelik araştırmalar: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında bir inceleme. *UlakDil: Uluslararası Akademik Dil Eğitimi ve Kültürel Çalışmalar Dergisi*, 1(1), 1-9.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9